

PENGGUNAAN STRATEGI KOGNITIF DALAM MENDORONG KETERAMPILAN PEMAHAMAN READING BAHASA INGGRIS SISWA

Muhammad Tahir ^{1*}, Ladipin ²

^{1,2} Universitas Gunung Leuser Aceh

Email yang sesuai : muhammادتahir2603@gmail.com

Abstrak

Dalam penguasaan keterampilan reading, banyak siswa menghadapi beberapa masalah dalam membaca seperti, kurangnya kosa kata yang membuat mereka sulit untuk memahami teks dan mereka tidak mengerti tentang strateginya. Padahal, tujuan reading adalah memahami dan memahami apa yang sedang dibaca. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab guru untuk menerapkan metode atau strategi yang tepat untuk mencapai tujuan membaca bagi siswa. Masalah penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana penggunaan strategi kognitif mendorong kemampuan reading siswa?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penggunaan strategi kognitif dalam mendorong keterampilan reading pemahaman siswa. Pengumpulan data menggunakan test dan perlakuan (training).

Kata Kunci : : Reading, Strategi Kognitif, Experimental Study